

கிருஷ்ணகிரி வட்டாரத்தில் சல்லிக்கட்டு விளையாட்டு முறை

Jallikattu Sport in Krishnagiri Region

முனைவர் ம. ஆத்மலிங்கம், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை, எம்.ஜி.ஆர் கல்லூரி, ஓசூர் - 635130.

Dr. M. Aathmalingam, Assistant Professor, Research Department of Tamil, M.G.R College, Hosur - 635130.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-1399-7225>

DOI: 10.5281/zenodo.10590463

Abstract

Tamil people are war tribes in the ancient times. Then, they start to live in the form of society. Tamil people of the Sangam period began to divide their lives into internal (Agam - love, life etc) and external (Puram - business, war) lives. According to Tamil culture, a man living with valour is the protection of himself and his dependents. It is considered a virtue in every life of an individual. Therefore, the young men made themselves potential in physical and mental strength. In the Sangam times, it is evident that Tamils practised the habit of taming the fierce bulls to show their valour. The war heroes mount the bull to prove their valour before going to war and the one who wants to marry a Sangam women of noble birth have to tame or mount a bull in the common place. Continuously, these heroic sports are conducted at festival times; especially at the Pongal festival that marks the beginning of the Tamil month Thai (Spring season) in the English month of January. The men were testified for their bravery and character. In the development of these times, Jallikattu heroic games are seen as a symbol of Tamil culture in every town and hamlet. Thus, this article highlights the Jallikattu sport engaged in the Krishnagiri area.

Keywords: Valour, Tamil Culture, Jallikattu, Sangam Literature, Krishnagiri.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழ் மக்கள் பண்டைய காலத்தில் போர் பழங்குடியினர் ஆவர். பின்பு அவர்கள் ஒரு ஒழுங்கு முறையில் வாழ ஆரம்பித்தனர். சங்க கால மக்கள் தங்களுடைய வாழ்வை அகம், புறம் என வகுத்து வாழத்தொடங்கினர். அவற்றுள் ஒரு ஆண் வீரத்தோடு வாழ்வதே தனக்கும் தன்னை சார்ந்தவர்களுக்கும் பாதுகாப்பு. அதனால் ஆண் உடல் வலிமையும் மன வலிமையும் கொண்டவர்களாக தங்களை மிகு தகுதிப் படைத்துக் கொண்டனர். காட்டு வாழ்க்கையில் பிற விலங்குகளிடம் இருந்து தங்களைக் காத்துக்கொள்ளும் பொருட்டு அவற்றை அடக்கி ஆளும் தன்மையை வளர்த்துக்கொண்டனர். பின்னாளில் ஆண்கள் வீரத்தோடு இருக்கின்றார்களா என்பதை சோதிப்பதற்கு வீர விளையாட்டுகளை நிறுவி ஆணின் தன்மையைப் பரிசோதித்தனர். இவையே கால வளர்ச்சியில் ஒவ்வொரு ஊர்களிலும் பண்பாட்டின் சின்னமாக வீர விளையாட்டுக்கள் காணப்படுகின்றன. அவ்வாறு கிருஷ்ணகிரி வட்டாரத்தில்

காணப்படும் சல்லிக்கட்டு விளையாட்டை எடுத்துரைப்பதாக இவ்வாய்வுக் கட்டுரை அமைகிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்: வீரம், தமிழ் கலாச்சாரம், ஜல்லிக்கட்டு, சங்க இலக்கியம், கிருஷ்ணகிரி.

முன்னுரை

தமிழ்ச் சமூகத்தில் பண்டைய காலம் தொட்டு வீர விளையாட்டு மக்கள் வாழும் நிலத்திற்கு ஏற்பவும் பழக்க வழக்கங்களுக்கு ஏற்பவும் சிலம்பம், கபடி, வில்வித்தை, வழக்கு மரம், இளவட்டக் கல் தூக்குதல், சல்லிக்கட்டு போன்றவை காணப்படுகின்றன. அவற்றுள் மும்மொழி மாவட்டமாகத் திகழும் கிருஷ்ணகிரியில் வட்டார அளவில் விளையாடப்படும் சல்லிக்கட்டை ஆராய்வதாக இவ்வாய்வுக் கட்டுரை அமைகிறது.

சொற்பொருள் விளக்கம்

‘ஏறு தழுவல்’ என்னும் சொல்லிற்கு அகராதிகள் பல்வேறு விளக்கங்களைத் தருகின்றன. செந்தமிழ் அகராதி, ‘ஏறு தழுவதல்’ என்ற சொல்லுக்கு எருதைத் தழவிப் பிடித்தல் (செந்தமிழ் அகராதி, ப.115) என்று பொருள் தருகின்றது. அபிதான சிந்தாமணி,

முல்லை நிலக் குடிகளிடம் பெண் பிறக்கின் பெற்றார் தம் தொழுவில் அன்று பிறந்த சேங்கன்றுகளைத் தம்மூட்டியாக விட்டு வளர்ந்து அவ்வாறு வளர்ந்தவற்றைத் தழவினனுக்குப் பெண்ணைக் கொடுத்தல் மரபு (அபிதான சிந்தாமணி, ப. 283)

எனக் குறிப்பிடுகிறது. சென்னைப் பல்கலைக் கழகப் பேரகராதி,

சல்லிக்கட்டு – Calli – k.katu சல்லி Bull – hailing Festival in which the competitors capture fierce bulls let loose on the occasion “எருது கலைக்கொட்டு முழுக்குடன் வெளியில் விடுத்து அவற்றினைத் தழவிப் பிடிக்கச் செய்யும் ஒரு விழா (Tamil Lexicon, vol - III, Part - I. P. 1323)

எனப் பொருள் தருகிறது.

ஸ்பெயின், மெக்ஸிகோ, போர்ஸிகோ, தெற்குப் பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகளில் நடைபெறும் காளைப் போட்டிகள் நம் தமிழக ஏறு தழுவதலில் இருந்து முற்றும் மாறுபட்ட விநோதமானவையாகும். புறப்பொருள் வெண்பாமாலையில் ஒழிபியல் பிரிவில் ஏறுக்கோள் குறித்துக் கூறப்பட்டுள்ளது. (பிரபு. ஆ, ப. 05)

மேற்கண்ட விளக்கங்களை ஆராயின் ஏறு தழுவதல் என்பதும் சல்லிக்கட்டு என்பதும் ஒன்றையே குறிக்கின்றது என்ற செய்தி அறியப்படுகின்றது.

இலக்கியக் குறிப்புகள்

சங்க இலக்கியங்களுள் ஒன்றான கலித்தொகையில் ஏறு தழுவுதல் பற்றிய குறிப்புக் காணப்படுகின்றது. எடுத்துக்காட்டாக,

கொல் ஏற்றுக் கோடு அஞ்சுவானை மறுமையும்

புல்லாளே, ஆய மகள்

அஞ்சார் கொலை ஏறு கொள்பவர் அல்லதை,

நெஞ்சிலார் தோய்தற்கு அரிய உயிர் துறந்து

நைவாரா ஆய மகள் தோள் (கலித்தொகை, பா. 103)

என்னும் பாடல் காளைகளின் நிறங்களை உவமை நயம்படக் கூறப்பட்டுள்ளன. மலைபடுகடாம் ஏறு தழுவுதல் பற்றிய செய்தியைக் குறிப்பிடுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக,

கூடிக் கொல்லுகின்ற ஏற்றினுடைய கோட்டிற்கு

அஞ்சும் பொதுவனை மறு

பிறப்பினும் ஆயர்மகள் தழுவாள் (மலைபடுகடாம், பா. 330-335)

என்பதாகும். முல்லை நில ஆயர்கள் ஏறு தழுவுதல் விளையாட்டின் போது காளைகளை அடக்கினர். காளையை அடக்கியவனுக்கு மாலையைச் சூடினாள். ஆயர் குலப்பெண் என்ற குறிப்புக் காணப்படுகின்றது.

மஞ்சு விரட்டு

மஞ்சு + வெருட்டு = மஞ்சுவிரட்டு – மஞ்சுவிரட்டு = ஏறு (காளை)

தழுவுதல் = சல்லிக்கட்டு – மஞ்சு விரட்டு (மோகன், ப.95)

சல்லிக்கட்டு நிகழ்வு, சங்க காலம் முதல் ஏறு தழுவுதல், மஞ்சுவிரட்டு என்ற பெயர்களில் வழங்கப்பட்டு வந்துள்ளது.

சிந்து வெளி நாகரிகத்தில் ஏறு தழுவுதல் நிகழ்ததற்கான சான்றுகள் உள்ளது. ஏறு தழுவுதல், மஞ்சு விரட்டுதல் என்ற சொல் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில், காளை அடக்கும் வீர விளையாட்டின் பெயராக பயின்று வந்துள்ளன. புதுதில்லி தேசிய கண்காட்சியகத்தில் பாதுகாக்கப்படுகின்ற சிந்து வெளி நாகரீக சாந்த முத்திரை ஒன்றில் ஒரு காளையின் உருவமும், அதை அடக்க முயலும் வீரரை அக்காளை தூக்கி எறிவதும் உயிரோட்டமான விதத்தில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதிலிருந்து கி.மு. இரண்டாயிரம் ஆண்டு அளவிலேயே ஏறு தழுவுதல் வழக்கத்திலிருந்து வந்துள்ளதாக ஐராவதமகாதேவன் குறிப்பிட்டுள்ளார். (சிந்து வெளி நாகரீகம்)

தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களில் சல்லிக்கட்டுக்கெனத் தனியாகக் காளைகளை வளர்க்கின்றனர். கிருஷ்ணகிரி பகுதியில் உழும் காளைகளைக் கொண்டு, சல்லிக்கட்டு

நிகழ்வை நடத்துகின்றனர். அதனால், இப்பகுதிகளில் சல்லிக்கட்டு என்பதற்கு மாற்றாக, மாடு ஓட்டம் என்றும், அத்துமாடு என்றும், பரிசுகாளை என்றும் வழங்குகின்றனர்.

கிருஷ்ணகிரி வட்டாரத்தில் சல்லிக்கட்டு

கிருஷ்ணகிரி வட்டாரத்தில் பரவலாகச் சல்லிக்கட்டு விளையாட்டை எருதோட்டம், அத்துமாடு, பரிசுகாளை என்று மூன்று நிலைகளில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. உழவுக்குப் பயன்படுத்தும் எருதினை, அலங்காரம் செய்து, ஊரின் நடுவே பொது இட வீதியில் ஓடவிடும் விளையாட்டு எருது ஓட்டம் விளையாட்டாகும். இவ்வட்டாரத்தில் 'மாடு ஓட்டம்' என்றும் 'ஊர் மாடு' என்றும் அழைப்பர். இதைத் தென் பகுதியில் 'வாடி வாசல்' என்ற பெயரில் அழைக்கின்றனர். முதல் மாடு என்பது, ஊரில் உள்ள எருது, காளை, பசுமாடு, பால்மாடு, ஆடு போன்றவற்றிற்கு அலங்காரம் செய்து பொங்கல் விழா அல்லது ஊரின் பொதுவிடத்தில் ஓடவிடுவதாகும். முதல் மாடு விழாவை நடத்தும் பொழுது, அவ்விழாவில் வலிமையுள்ள காளையையும் வலிமையில்லா பசுமாடு, பால்மாடு, ஆடு ஆகியவற்றையும் ஓடவிடுவதாகும்.

மறுமாடு என்பது முதல் மாட்டைப் போலவே, இரண்டாவது நாள் காளைகளை மட்டும் ஊரின் பொதுவிடத்தில் விடப்படும். இதில் வலிமையுள்ள காளைகளை மட்டும் விடப்படுவதாகும். கிருஷ்ணகிரி வட்டாரத்தில் செம்படமுத்தூர் ஏரிக்கொல்லை, எண்ணைகோல் புதூர், ஒம்பல்கட்டு, தாசம்பட்டி, பாலகுறி, இட்டிக்கல் அகரம், சோக்காடு, மோரமடுகு... (மகாலிங்கம், வயது - 65, ஏரிக்கொல்லை, நாள்: 12. 02. 2016)

ஆகிய ஊர்களில் எருது ஓட்டம் விளையாட்டை நிகழ்த்துகின்றனர். அவ்விடத்தில் இளைஞர்களுடைய பங்கு முதன்மைப்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால், சல்லிக்கட்டில் காளைகளை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் மட்டும் தான் அடக்க வேண்டும் என்ற முறை உள்ளது. எருது ஓட்டத்தில் ஆரம்பம் முதல் முடியும் வரை காளையை ஓட விட்டுக் காளைக்கு நிகராக ஓடி, காளையை அடக்கும் இளைஞன் தன் திறமையைச் சிறப்பாகவே எருது ஓட்டத்தில் பங்களிக்கின்றான். இது, ஒரு வீரத்தின் வெளிப்பாடேயாகும். காளைகளை ஓட விடும் போது, பறை ஒலி எழுப்பப்படுகிறது. ஒருபுறம் ஒலிபெருக்கி மூலம் வலிமையுள்ள காளைகள் வந்தால், மக்களை எச்சரிக்கைப்படுத்துகின்றனர். நகைச்சுவையோடு ஒலி பெருக்கியில் காளைகளைப் பற்றியும் காளையின் உரிமையாளர் பற்றியும் பேசுவார். முதல் மாடு அன்று, உள்ளூர்க்காளைகள் மட்டும் பங்கெடுத்துக்கொள்கின்றன. வெளியூர் காளைகளை முதல்மாடு அன்று அனுமதிப்பதில்லை.

மறுமாடு ஓட்டம்

மறுநாள் விடப்படும் காளையை மறுமாடு ஓட்டம் என்று அழைக்கின்றனர். மறுநாள் நடைபெறும் மாதோட்டத்தில் வலிமையுள்ள காளைகள் மட்டுமே பங்கேற்கின்றன. அதாவது,

ஊரில் உள்ள காளைகளையும், வெளியூர் காளைகளையும் ஓட விடுகின்றனர். வெளியூர் காளைகளை முதலிலே ஓடவிடுகின்றனர். நல்ல ஓட்டத்தைப்பெறக்கூடிய காளைகளும், பாய்ச்சல், சீரும் காளைகளையும் திரும்ப திரும்ப மூன்று நான்கு சுற்றுகளில் விடப்படுகின்றன. இந்த மறுமாடு அன்று, இளைஞர்களின் பங்களிப்பு அதிகமாகவே இருக்கும்.

அத்துமாடு

ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் விடப்படும் காளையை ஆடவன் ஒருவன் பிடித்துக்கொண்டு, தோரணத்தை விட்டு வெளியேறுவான். அத்தோரணத்தை விட்டு வெளியேறும் காளையை அடக்கி பரிசுபொருட்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால், சல்லிகட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ளே அடக்கிவிட்டு, அந்தக் காளைக்குரிய பரிசு பொருட்களைக் காளைக்கு உரிமையாளர் பெற்றுக்கொள்வதாகும். அத்துமாடு விழாவில் வலிமையுள்ள காளைகளை மட்டுமே ஓடவிட பயன்படுத்துவார்கள்.

அத்துமாடு நடைபெறும் இடங்கள்

கிருஷ்ணகிரியைச் சார்ந்த பகுதிகளான இராயக்கோட்டை (பழையூர்) பால்னாம்பட்டி, மெட்டரை, அலேசீபம், கருக்கம்பட்டி, சூளகிரி, நல்லகானகொத்தப்பள்ளி, சாமனப்பள்ளி, வேப்பனப்பள்ளி, பூவத்தி, மேடுப்பள்ளி, அகரம் ஆகிய ஊர்களில் அத்துமாடு விளையாட்டு நடைபெறும். தை பிறந்ததும் பொங்கலுக்கு மறுநாள் மாட்டுப் பொங்கல், உழவர் திருநாளன்று அத்துமாடு விளையாட்டு நடத்தப்படுவதில்லை. தை மாதத்தின் முதல் நாளிலிருந்து 15 நாட்கள் கழித்தப் பிறகுதான், அத்துமாடு விளையாட்டை நடத்துகின்றனர்.

'கடுவு என்பது நேரம் (வேலை) என்று பொருள்படும். அத்துமாடு விளையாட்டு மூன்று நிலைகளில் நடத்தப்படுகின்றது. முதல் கடுவு, இரண்டாம் கடுவு, மூன்றாம் கடுவு எனக் கூறப்படுகிறது.

1. முதல் கடுவு என்பது வசதியான மக்களால் அத்து மாடு நடத்தப்படுவதாகும்.
2. இரண்டாவது கடுவு என்பது நடுத்தர மக்களும், கூலிவேலை செய்கின்றவர்களும் சேர்ந்து நடத்தப்படுவதாகும்.
3. மூன்றாவது கடுவு என்பது முதல் கடுவில், இரண்டாவது கடுவில் அத்துமாடு நடத்தவில்லையென்றால் மூன்றாவது கடுவில் நடத்தப்படுகின்றன.

அதுமட்டுமல்லாது, பெரும்பாலும் அத்துமாடு நடக்கும் ஊர்களின் மேட்டு நிலங்களில் அவரை, துவரை, சாமை, நிலக்கடலை போன்ற பயிர்கள் பயிரிடப்படுகின்றன. அதனால், அறுவடை காலங்கள் மாறுபடுகின்றன. அதன் காரணமாக அத்துமாடு விளையாட்டு, மாற்றியமைத்திருக்கலாம் என்பது கள ஆய்வில் அறிய முடிந்தது. (ம. இராமன், வயது 35, விவசாயம், மெட்டரை – 12. 04. 2018)

காளையைத் தயார்படுத்தும் முறை

அத்துவில் காளையை விடுவதற்குக் காளையின் உரிமையாளர் காளையைத் தயார்படுத்துகின்றார். காளையின் கழுத்தில் இரு பக்கமும் கயிறைக்கட்டி இழுத்து மரத்தில் கட்டுகின்றனர். அக்காளையின் முன்பு இளைஞர்கள் ஒன்று சேர்ந்து தங்கள் கையில் நீளமான கரும்பு (அ) சிகப்புத் துணியை வைத்துக்கொண்டு அக்காளையின் முன் பக்கமும் பின் பக்கமும், தூரியாடுதல், ஆசம் காட்டுதல், சுறுசுறுப்படைய செய்தல், கொம்பைப் பிடிக்க முயற்சி செய்தல், பாய்வித்தல், பின் பக்கம் வாலைப் பிடித்து முருக்குதல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். அக்காளைக்குக் கோபத்தையும், துணிச்சலையும், உற்சாகத்தையும் கொடுப்பதற்காகவே இச்செயலில் ஈடுபடுவதுண்டு. இது போன்ற தந்திரங்களைக் காளையின் உரிமையாளர்கள் காளைக்குக் கற்றுக் கொடுக்கின்றனர். அத்துவில் தன்னுடைய காளைகளை யாரும் தொடக்கூடாது என்பதற்காகவே கற்றுக் கொடுக்கின்றனர்.

சில நேரங்களில் மனிதனின் உருவம் போல திருஷ்டி பொம்மையைச் செய்வதுண்டு. முதலில் வைக்கோல் புல்லால் மனிதனின் உருவத்தை வடிவமைத்துக்கொள்கின்றனர். தீ சட்டியினைப்போன்று முகபாவனையைச் செய்து, உருவத்தை செய்து கொள்கின்றனர். அந்த மனிதனின் உருவ பொம்மையைக் காளையின் முன் நிறுத்தி வைக்கின்றனர். பின்பு பின் பக்கமாகக் காளையின் வாலைப் பிடித்து முறுக்குவதும், குச்சியால் குத்துவதும், காளைக்குக் கோபத்தையும், எரிச்சலையும் உண்டு பண்ணுகிறது. அப்பொழுது காளை கோபத்தோடு சீறிப் பாய்ந்து மனித உருவத்தைக் கொம்பால் குத்தித் தூக்கி வீசுகின்றது. காளையினது தன் முன் காலில் மண்ணைக்கிளறி வாரி அடிக்கும். இக்காட்சி பார்ப்பதற்குப் போர்க்களமாகவே காட்சியளிக்கும்.

கொம்பு சீவுதல்

அத்துவில் காளையை ஓடவிடுவதற்கு இரண்டு, மூன்று நாட்களுக்கும் முன்னரே கொம்பினைச் சீவுகின்றனர். காளையின் கொம்பினை அழகுபடுத்துவதற்காகவே, காளையின் உரிமையாளர், அக்காளையின் கொம்பினைச் சீவுப்போது, மூக்கனாங் கயிறறை ஒருவர் பிடித்துக்கொள்கின்றனர். மிகவும் நேர்தியாக அனுபவம் மிக்கவரால் கொம்பை கொஞ்சம் கொஞ்சமாகச் செதுக்கிக் கூர்மையாக்குகின்றனர். உரிமையாளரால் காளைக்குக் கொம்பு சீவத்தெரியவில்லையென்றால், உறவினர்கள் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்தவர்களால் கொம்புகள் கூர்மையாக்கப்படுகின்றன. கொம்பு சீவுவதற்குக் கத்தி (அ) சூரியைப் பயன்படுத்துகின்றனர். காளையின் கொம்புகளைக் கூர்மையாக்குவதனால் முகபாவனை அழகாகத் தெரியும். கொம்புகளைப் பார்த்தால் பயத்தை உண்டாக்கக் கூடியதாக இருக்கும்.

காளைக்கு வர்ணம் பூசுதல்

அத்து மாட்டிற்கும் எருது ஓட்டத்திற்கும் கூலி விளையாட்டிற்கும் காளையைத் தயார்படுத்தும் பொழுது ஒரே மாதிரியான வர்ணங்கள் காளைக்குப் பூசப்படுகின்றன. காளையின் கொம்புக்குப் பச்சை, கருப்பு, ஆரஞ்சு, சிகப்பு, ஊதா போன்ற வர்ணங்கள் பூசப்படுகின்றன. இவற்றுள் ஏதாவது இரண்டு வண்ணங்களைக் கொட்டாங்குசியிலோ, பாத்திரத்திலோ, எடுத்துக்கொண்டு சோற்றுக் கஞ்சியை அவற்றுள் ஊற்றி, நன்றாகக் கரைத்துக் காளையின் கொம்புக்குப் பூசுகின்றனர். அப்பொழுது ஒருவர் காளையின் மூக்கனாங் கயிற்றைப் பாதுகாப்பாகப் பிடித்துக்கொள்வர். மஞ்சள் தூளை நீரில் குழம்பாகக் கரைத்து தொட்டுக் காளையின் கொம்பில் பொட்டாக வைக்கின்றனர். மஞ்சள் பொட்டுக்குமேல் குங்குமப்பொட்டை வைத்துக் காளைக்கு அழகு சேர்க்கின்றனர். காளையின் முகத்திற்கும், மோப்பரத்திற்கும், இரண்டு முன்னங்கால்களுக்கும் வால்பகுதிக்கும் மஞ்சள் கரைத்து நன்றாகப் பூசி, அதன் மேல் குங்குமத்தை பொட்டாக வைக்கின்றனர். காளையின் உரிமையாளர் காளையை மேலும் அழகுபடுத்த நினைத்தால் ஏதாவது ஒரு வண்ணத்தில் கையை நனைத்துக் காளையின் பகுதியில் கை சின்னம் போல் அடித்து வடிவம் கொடுக்கின்றனர். மேலும், காளையின் வயிற்றில் தன் பெயரை வண்ணத்தால் பொறிக்கின்றனர். இது போன்று காளைகளுக்குப் பல வண்ணத்தால் அழகு சேர்க்கின்றனர்.

குமாரி தடுக்குச் செய்யும் இடங்கள்

பூவத்தி, இராயக்கோட்டை, சூளகிரி, ஏனுசோனை, மெட்டரை, செம்படமுத்தூர், ஏரிக்கொல்லை, அளேசீபம் பகுதியில் குமாரி தடுக்கினை செய்கிறார்கள். இக்கிராமங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் பெரும்பாலும் விவசாயத்தை நம்பி வாழ்கின்றவர்கள். இவர்கள் குமாரி தடுக்கினைச் செய்யும் தொழிலாகக் கொண்டவர்கள். காளையின் விளையாட்டுத் தொடங்கும் இரண்டு மாதத்திற்கு முன் குமாரி தடுக்கினைத் தயார் செய்கின்றனர். இத்தொழிலைத் தொழிலாகவே எடுத்துக்கொள்வதில்லை. அந்தப் பருவம் வந்தால் அப்பொழுது மட்டும் குமாரி தடுக்கினைச் செய்து விற்றுவிடுவார்கள். இத்தொழிலை யாவரும் செய்யலாம். குமாரி தடுக்கினை வடிவமைக்கத் தெரிந்திருந்தால் மட்டும் போதுமானது.

பயன்படும் பொருட்கள்

குமாரி தடுக்குச் செய்வதற்கு மூங்கில் தெப்பையைப் பிழந்த குச்சி, வண்ணத்துணி, வண்ணப்பேப்பர், சிகனா, வெல்வெட்டுத் துணி, முத்து மணிமாலை, மயில் இறகு, காகித பூக்கள், பிளாஸ்டிக் (நெகிழி) பூக்கள், கலர் காகிதம் (சிறியதாக வெட்டப்பட்ட பூ) மற்றும் அலங்கார பொருட்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு குமாரி தடுக்கினைச் செய்வதுண்டு.

குமாரி தடுக்கை செய்ய பயன்படும் உபகரணங்கள்

செருப்பு ஆணி, கத்திரி டேப், கையருவாள், சுத்தி, பசை, கட்டுகம்பி இவற்றினைக் கொண்டுதான் குமாரி தடுக்கினைச் செய்ய முடியும். குமாரி தடுக்கினைத் தேவைக்கேற்ப பெரியதாகவும், சிறியதாகவும் செய்கின்றனர். சாதாரணமான எருது ஓட்டத்திற்கும் சிறிய குமாரி தடுக்கினைப் பயன்படுத்துகின்றனர். குறைந்த விலையுள்ள குமாரி தடுக்கினைக் கட்டுவர். அதேபோல், அத்துக் காளைக்குப் பெரும்பாலும் பெரிய குமாரி தடுக்கினைக் கட்டி விடுவதுண்டு. அதிக விலையுள்ள தடுக்கினைக் கட்டிவிடுவர். பரிசு காளைக்குத் தடுக்கினைக் கட்டும் போது காளையின் உடல் கூறு அளவை பொருத்துக் குமாரி தடுக்கினைக் கட்டி விடுகின்றனர். கிருஷ்ணகிரி வட்டாரத்தில்

பொங்கல் விழாவில் எருது ஓட்டம் நடைபெறும்போது குமாரி தடுக்கினைக் கட்டி விடுவதுண்டு. அவ்விழா முடிந்தவுடன், கட்டப்பட்ட குமாரி தடுக்கினை அங்கேயே விற்று விடுகின்றனர். பெரும்பாலும் வாங்கிச் செல்பவரின் அத்துக் காளையைக் கட்டி விடுவதற்காகப் பணத்தைக் கொடுத்துக் குமாரி தடுக்கினை வாங்கி செல்வது வழக்கமாக உள்ளது. இவ்வட்டாரத்தில் பெரும்பாலும் இவ்வழக்கம் தொன்று தொட்டு வருகிறது (சண்முகம், வயது - 50, விவசாயம், பாலாம்பட்டி - 18. 02. 2017)

என்பதைக் கள ஆய்வின் வழி அறிய முடிகிறது.

குமாரி தடுக்கின் விலை

குமாரி தடுக்குகள் சிறியது பெரியது என இரண்டு நிலைகளில் உள்ளது. ரூபாய் 500 முதல் 12, 000 வரை விலை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

புதுகாளை

அத்துவில் ஓட விடுவதற்காகவே புது காளையை வெளியூர்களிலும் சந்தைகளிலும் தேர்ந்தெடுத்து, இளமையான காளையை மூன்று மாதத்திற்கும் முன்பே வாங்கி வருகின்றனர். இக்காளை சீறி பாய்வதற்கு, உரிய முறையில், காளையின் உரிமையாளர்கள் கற்றுக் கொடுக்கின்றனர். மற்றவர்கள் நெருங்க முடியாத அளவிற்கு நல்ல பயிற்சியை அளிக்கின்றனர். பரிசு பொருட்களைக் காளையின் கொம்புகளில் கட்டி விட்டாலும் யாரும் அக்காளையிடம் நெருங்க முடியாத அளவிற்கு அதற்குப் பயிற்சி அளிக்கின்றனர். முன்னும் பின்னும் அத்துவில் விட்டுப் பழக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றனர். காளையானது வேகமாகச் செல்லும் பொழுது, அக்காளை ஆடவர்களை அருகில் சேர்த்துக் கொள்கிறதா? காளையைப் பிடிக்க முயற்சி செய்கிறார்களா? என்பதைக் காளையின் உரிமையாளர் நுட்பமாகக் கவனித்துப்பார்பார். புது காளையை அத்துவில் விடும்பொழுது, ஒரு சுற்று இரண்டாவது சுற்று, மூன்றாவது சுற்றுகளில் விட்டு, காளையின் தரத்தை தெரிந்து கொண்டு, அதற்கேற்றார்போல் உரிமையாளர்கள் பயிற்சி அளிக்கின்றனர். புது காளையை அத்துவில் ஓடவிடும் பொழுது, காளையின்

கொம்புகளில் பரிசு பொருட்களைக் கட்டி ஒலி பெருக்கியில் அறிவிப்பதில்லை. இருப்பினும் ஏதாவது ஒரு பொருளைக் கட்டியிருப்பார்கள். காளையை அடக்கும் வீரர்கள் பார்த்துக் காளையை அடக்கி எடுத்துக் கொள்வார்கள். இந்நிகழ்வு வெளிப்படையாக இல்லாமல், மறைமுகமாகவே நிகழும்.

அத்து விளையாட்டில் காளையை அடக்கும் முறை

கிருஷ்ணகிரி வட்டாரத்தில் நடைபெறும் அத்துக் காளையைப் பிடிக்கும் ஆடவர்கள் கொம்பைப் பிடித்து அழுத்துதல், கீழே காளையைத் தள்ளிவிடுதல், கழுத்துக்குக் கைபோட்டுக் கெட்டியாகப் பிடித்தல் என்ற வகையில் காளையை அடக்க வேண்டும். திமில் (மோப்பரத்தின் மேல்) இரண்டு கைகளைப் போட்டுப் பிடித்துக்கொண்டு, கழுத்துப் பகுதியில் இரண்டு கால்களை மடக்கி பின்னிக்கொள்ளும் முறையையும் கையாளுகின்றனர். காளையின் ஓட்டத்தை நிறுத்தி, கொம்பில் கட்டப்பட்டுள்ள பரிசு பொருட்களை அவிழ்த்துக் கொள்கின்றனர். காளையின் தோல் மேல் ஆடவன் படுத்துக்கொண்டு பரிசு பொருட்களைத் திறமையுடன் எடுப்பர். தோரண வாயில் காளையை நிற்க வைத்துப் பரிசுப் பொருட்களை வழங்குவதுண்டு. கிருஷ்ணகிரி வட்டாரத்தில் தோரணவாயில் என்ற சொல் வழக்கத்தில் உள்ளது. இதைத் தென் மாவட்டங்களில் வாடி வாசல் (குப்பன் கவுண்டர், வயது - 70, செம்படமுத்தூர் - 15. 06. 2020) என்று அழைக்கின்றனர்.

பரிசுகாளை (எருது விடும் விழா)

ஒரு காளைக்கும் மற்றொரு காளைக்கும் இடையே வலிமையின் காரணமாகப் போட்டி நடைபெறுவதாகும். எந்தக் காளை முதலில் வருகிறதோ, அந்தக் காளையைப் பரிசுகாளை என்று அழைக்கின்றனர். ஒரு வலிமையுள்ள காளையின் ஓட்டத்தை மையமாக வைத்து விளையாடப்படும் விளையாட்டு ஆகும். கிருஷ்ணகிரி வட்டாரத்தில் “எருதுவிடும் விழா” என்றும் “பரிசு காளை” என்றும் அழைக்கின்றனர். பரிசு காளைக்கு வலிமையை விட வேகமும் விவேகமும் மட்டுமே தேவைப்படுகிறது.

பரிசுகாளை நடக்கும் இடங்கள்

கிருஷ்ணகிரி வட்டாரத்தில் பழைய பேட்டை (கிருஷ்ணகிரி), பருகூர், சிந்தகம்பள்ளி, ஜெகதேவி, சாம்பல்பள்ளம், தாசம்பட்டி, கொட்டாலூர், கொல்லப்பட்டி, ஜிஞ்சம்பள்ளி, மாதேப்பள்ளி, குந்தாரப்பள்ளி, வேப்பனப்பள்ளி ஆகிய ஊர்களில் பரிசுகாளை போட்டி நடத்தப்படுகின்றது.

நடத்தப்படும் மாதங்கள்

பரிசுகாளை விளையாட்டு நல்ல நேரத்தைப் பார்த்துத் தொடங்குவார்கள். காலையில் 11, 12 மணியளவை, பரிசுகாளை நடத்துவதற்கான நேரத்தைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு போட்டியைத் தொடங்குகின்றனர்.

பரிசு காளை விளையாட்டுக்களம்

பரிசு காளை விளையாட்டிற்கு நீளமான தெருக்களைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். பின்பு 500 மீட்டர் அளவுள்ள இடத்தை நிர்ணயிக்கின்றனர். குறைந்தளவு 100, 150, 200 மீட்டர் வரை தூரத்தைக் கணக்கிடுகின்றனர். பரிசுகாளை விடப்படும் இடத்திலிருந்து முடிக்கும் இடம் வரை 100 மீட்டர் அளவில், மூங்கிலைப் பிளந்து இரண்டு பக்கமும் வாரை மரத்தில் தடுப்புக் கட்டப்பட்டிருப்பர். தோரணத்தின் முன் வாயிலின் இரு பக்கத்தில், சேர்த்து உயரமான பரன்சாலை ஒன்றை அமைத்துக்கொள்கின்றனர். இறுதியில் ஒரு பரன்சாலையை அமைத்து இரண்டு பரன்சாலைகளுக்கும் இடையில் 200 மீட்டர் தூரத்தைக் கணக்கில் கொண்டு, பரிசு காளை விடுவதற்கான இடத்தை அமைத்துக்கொள்கின்றனர். பரிசு காளை விழா நடத்தும் பொழுது விழாக் குழுவினரை இரண்டு குழுக்களாகப் பிரிந்து, முதல் பரன்மேல் ஒரு குழுவும், இறுதிப் பரன் மேல் மற்றொரு குழுவும் அமர்ந்து தேர்வாளர்களாக இருந்து போட்டியைக் கவனிக்கின்றனர்.

முடிவுரை

கிருஷ்ணகிரி வட்டாரத்தில் சல்லிகட்டு விளையாட்டை எருது ஓட்டம், மாடு ஓட்டம், அத்துமாடு, பரிசுகாளை என்ற மூன்று படிநிலைகளில் காண முடிகிறது. இவ்விளையாட்டு ஆண்களுக்குரிய விளையாட்டாகவே உள்ளது. தென் மாவட்டங்களில் சல்லிக்கட்டில், வாடி வாசல் என்பதை, கிருஷ்ணகிரி வட்டாரத்தில் தோரணம் வாயில் என்று அழைக்கப்படுவதைக் காண முடிகிறது. காளைக்குப் புத்துணர்ச்சியை ஏற்படுத்தவோ, உற்சாகப்படுத்தவோ ஓடவிடுவதில்லை. அந்தக் காளைகளை ஊரில் வேகமாக ஓடவிடும் பொழுது அதற்கு நிகராக ஓடவேண்டும் என்ற எண்ணமும் முனைப்பும் காளையை வளர்க்கும் உரிமையாளனுக்கும், ஆடவனுக்கும் உண்டு. காளையை முன்னிலைப் படுத்தினாலும், காளைக்கு முன்னால் ஆடவன் ஓட நினைத்தால் ஓடிவிடுவான் என்பது அவனது துணிச்சல், திறமைகள் மற்றவர்களின் முன் வெளிப்படுவனவாக உள்ளன. ஒரு ஆடவன், தனக்குத் திறமை இருக்கா எனத் தன்னைத்தானே சோதித்துப் பார்ப்பதாக, அத்துமாடு விளையாட்டுத் தோன்றியிருக்கிறது. சமுதாயத்தில் தனக்கென்ற புகழ், பெருமை, கௌரவம், நல்லபெயர் ஆகியன நிலைத்து நிற்கவேண்டும் என்ற எண்ணங்களைப் பிரதிபலிப்பனவாக சல்லிக்கட்டு விளையாட்டு விளங்குகிறது.

குறிப்புகள்

- [1] கந்தையா, ந. சி. செந்தமிழ் அகராதி. உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, பதிப்பு - 1999.
- [2] சிங்காரவேலு முதலியார், ஆ. அபிதானசிந்தாமணி. தமிழ்க் கலைக்களஞ்சியம், சீதை பதிப்பகம், சென்னை, பதிநான்காம் பதிப்பு - 2014.
- [3] தமிழ் லெக்சிகன். சென்னை பல்கலைக்கழகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 1982.
- [4] பிரபு, ஆ. “ஏறு தழுவுதல் அன்றும் இன்றும்.” கீற்று ஆய்விதழ், 05 பிப்ரவரி 2015, <https://www.keetru.com/index.php/2014-03-08-04-35-27/2014-03-08-12-18-14/27824-2015-02-05-04-40-52> . 27.10.2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [5] ஜெயகுமார், ப. கலித்தொகை. கழக வெளியீடு, திருநெல்வேலி, ஏழாம் பதிப்பு - 1967.
- [6] ஜெயகுமார், ப. பத்துப்பாட்டு, மலைபடுகடாம். கழக வெளியீடு, சென்னை, முதற்பதிப்பு - 1957.
- [7] மோகன், குமாரமங்கலம். “பன்னாட்டு நோக்கில் ஏறு தழுவுதல்.” சான்லெக்ஸ் பன்னாட்டு தமிழியல் ஆய்விதழ், ஜூலை 2016.
- [8] “சிந்து வெளி நாகரீகம்.” தமிழ் வீக்கிபீடியா, <https://tinyurl.com/yudtupz4>. 27.10.2023 அன்று அணுகப்பட்டது.

நேர்காணல்

- [1] மகாலிங்கம், வயது – 65, விவசாயம், ஏரிக்கொல்லை, கிருஷ்ணகிரி, 12.02.2016.
- [2] மா.ராமன், வயது – 35, விவசாயம், மெட்டரை, ஓசூர், 12.04.2018.
- [3] சண்முகம், வயது – 50, விவசாயம், பாலாம்பட்டி, 18.02.2017.
- [4] குப்பன் கவுண்டர், வயது – 70, செம்படமுத்தூர், 15.06.2020.

References

- [1] Kanthiya, N.C., *Senthamil Agarathi*. World Tamil Research Institute, First Edition - 1999. Chennai.
- [2] Singaravelu Mudaliyar, B. *Abhidana Chintamani*. Tamil Encyclopedia, Seetha Publishing House, Fourteenth Edition, Chennai, 2014.
- [3] *Tamil Lexicon*. Chennai, University of Madras, First Edition – 1982.
- [4] Prabu, A. Yeru Thazhuvuthal Annrum Inrum, Kitru Publication, 05 – February – 2015. <https://www.keetru.com/index.php/2014-03-08-04-35-27/2014-03-08-12-18-14/27824-2015-02-05-04-40-52> Accessed on 27.10.2023
- [4] Jeyakumar, P. *Kalithogai*. Tirunelveli, Kazhagam Publication, Seventh Edition, 1967.
- [5] Jayakumar, P. *Pattupattu, Malaipadugadam*. Tirunelveli, Kazhagam Publication, First Edition, 1957.
- [6] Mohan, Kumaramangalam. “Pannattu Nokkil Yeru Thaluvuthal.” Shanlax International Journal of Tamil Studies, July 2016.
- [7] “Sindhuveli Nagarigam.” *Tamil Wikipedia* <https://tinyurl.com/yudtupz4> Accessed on 27.10.2023.

தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

12

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 2, January 2024

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

Interview

[1] Mahalingam, Age – 65, Agriculture, Yerikkollai, Krishnagiri, 12.02.2016.

[2] Ma.Raman, Age – 35, Agriculture, Meterai, Hosur, 12.04.2018.

[3] Shanmugam, Age – 50, Agriculture, Palampatti – 18.02.2017

[4] Kuppan Gounder, Age – 70, Sembathamuthur – 15.06.2020.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.